

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ

Абдуллаева Паризода Рустамовна

Илхомжонова Севара Тулкиновна

Ахмедов Дилшод Хабибуллоевич

Кафедра хирургии полости рта и дентальной имплантологии,
Самаркандский Государственный Медицинский Университет,
г. Самарканд, Узбекистан

Абдуллаев Темурбек Зафарович

Научный руководитель – асс.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842273>

Аннотация: на сегодняшний день по распространенности среди доброкачественных опухолей и других образований челюстей кисты занимают первое место. Радикалярная киста представляет собой полостное образование, заполненное жидкостью и имеющее оболочку. В челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии операция по удалению кисты является одним из самых распространенных хирургических вмешательств. В структуре стоматологических заболеваний пациенты с одонтогенными кистами и кистоподобными доброкачественными образованиями занимают определенное место, и их количество не имеет тенденции к снижению.

Ключевые слова: радикалярная киста, цистэктомия, остеопластический материал, биопласт дент, ортопантомограмма

Своевременно вылеченные заболевания пульпы и пародонта могут предотвратить появление кисты зуба. Также следует следить за здоровьем ЛОР-органов. Соблюдение этих мер не является гарантией полного отсутствия кисты, но поможет предотвратить появление кист, возникающих вследствие воспалительных процессов в зубах, или выявить заболевание на ранней стадии, когда терапевтическое лечение еще возможно.

Оперативные вмешательства в полости рта проводятся в условиях повышенного риска воспалительных осложнений. Кроме того, воспалительный процесс в челюстно-лицевой области всегда сопровождается болевыми ощущениями различной степени выраженности, что негативно сказывается на самочувствии пациента.

Поэтому меры профилактики воспалительных осложнений у пациентов при амбулаторных хирургических операциях в полости рта должны быть направлены на устранение патогенной микрофлоры, воспаления тканей и боли в области операционной раны, а также на

коррекцию факторов местного иммунитета. Профилактическое применение антимикробной терапии в предоперационном периоде направлено на снижение риска развития раневой инфекции, а также необходимо адекватное обезболивание.

Киста, которая не нагноилась, имеет свои признаки, которые выявляются при стоматологическом осмотре. Зуб, который является причиной ее образования, обычно имеет более темный оттенок, чем здоровые зубы, и даже может почернеть. Как правило, видны признаки кариеса. При осмотре каналов зуба зондом пациент не чувствует боли, но врач констатирует наличие желтоватых выделений. Если полость большая, это влияет на положение соседних зубов. По мере роста образования они постепенно отклоняются от своего физиологического положения. Характерным признаком является симптом «пергаментного хруста», который определяется при пальпации челюсти в пораженной области. Часто киста не доставляет пациенту дискомфорта и является случайной находкой во время стоматологического лечения. Невнимательный стоматолог может пропустить данную патологию, что приведет к осложнениям. Именно поэтому специалист должен подходить к процессу осмотра комплексно. Эти признаки позволяют стоматологу заподозрить радикулярную кисту. Рентгенологическое исследование позволяет подтвердить диагноз и определить размеры и локализацию образования. На снимке четко визуализируются контуры образования, видна их связь с верхушкой корня. Если имеются очаги деструкции костной ткани, их также можно увидеть на рентгенограмме. Еще одна методика, которая применяется при диагностике радикулярных кист, — электроодонтометрия. Это исследование позволяет установить, сохранена ли жизнеспособность пульпы или нет. При наличии кисты результаты исследования указывают на некроз пульпы. Если по данным рентгенологического исследования не удастся детально осмотреть кисту или есть подозрение на ее прорастание в верхнечелюстную пазуху, дополнительно назначают компьютерную томографию, которая позволяет детально осмотреть все структуры.

Радикулярную кисту необходимо дифференцировать от других видов, а также новообразований челюсти. При подозрении на злокачественность проводят пункционную биопсию. Цитологическое исследование полученного материала позволяет исключить онкологический диагноз или установить гистологический тип опухоли, если таковой имеется. Если

киста образуется вокруг зуба мудрости, ее называют амелобластомой. Ее появлению не предшествует воспалительный процесс. Такое образование располагается в углу челюсти, а на рентгеновском снимке видна восьмерка, которая находится внутри полости. Злокачественные новообразования характеризуются более размытыми контурами. Корни зубов, находящихся в зоне роста опухоли, как правило, разрушаются.

Лечение радикулярной кисты исключительно хирургическое. Тактику хирургического вмешательства выбирают в зависимости от стадии и особенностей течения заболевания. Первая методика — цистотомия. Такое лечение целесообразно в случаях, когда патологический очаг имеет внушительные размеры или наблюдается деструкция верхнечелюстной пазухи. В проекции кисты делают разрез слизистой оболочки полости рта и надкостницы, делают отверстие в кости. Это позволяет получить доступ к полости. Все содержимое кисты удаляют, проводят антисептическую обработку и помещают тампон, смоченный йодоформом. Успех операции зависит от качества ревизии кистозной полости. Если содержимое и некротизированные ткани были удалены полностью, рецидивов не наблюдается. К недостаткам такого лечения можно отнести длительный период реабилитации после операции. Установленный во время операции тампон через неделю нужно менять на новый, и придется регулярно ходить к стоматологу на перевязки. Вторая тактика, которая успешно применяется при лечении радикулярных кист, — цистэктомия. Если при цистотомии не задета оболочка, при этой методике образование радикально удаляют вместе с капсулой. Такая тактика применяется для лечения небольших кист с незначительной потерей костной ткани. В послеоперационном периоде необходимо полоскание полости рта антисептическими растворами и профилактические визиты к стоматологу для контроля состояния. В некоторых случаях хирургическое лечение радикулярных кист сочетает оба метода. Грамотный стоматолог-хирург после осмотра пациента всегда выберет оптимальную тактику лечения для конкретного пациента. Во время операции важно соблюдать правила асептики и антисептики. Это снижает риск послеоперационных осложнений. Цель операции — удаление очага инфекции из организма. От того, насколько аккуратно будет удалено патологическое содержимое кисты, зависит дальнейшее состояние пациента. Стоматолог учитывает эти нюансы и проводит лечение радикулярной кисты, которое не дает заболеванию ни единого шанса на рецидив.

Список литературы:

1. Сохов С. Т. Сравнительная оценка течения послеоперационного периода при лечении альвеолитов, периоститов, перокоронитов и ретенций зубов с применением нестероидных противовоспалительных препаратов и традиционного лечения. Материалы XXVIII Всероссийской научно-практической конференции «Стоматология XXI века». М. 2012 г.; 182-183.
2. Царев В. Н., Чувилкин В. Н., Филатова Н. А., Плахтий Л. Я. Применение макролидных антибиотиков нового поколения для профилактики и лечения инфекционных процессов в стоматологической практике: учеб. разрешение. М.: ВУМЦ
3. Курманбекова С.Д. (2022). Клинический опыт лечения нагноичной радикулярной кисты нижней челюсти. Материалы научно-практической конференции с международным участием выпускников специальности «Стоматология» 14 июня 2022года, Алтайский государственный медицинский университет, г. Алматы, ул. Барнаул. Ученый, 22 (4), 17-23.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

